

2. X.Sharipov, N.Muslimov, M.Ismoilova: “Kasbiy ta’lim pedagogikasi”. Metodik qo‘llanma. – T. 2010 y.

3.A.A.Ismailov va b. Xalqaro tadqiqotlarda o‘quvchilarning matematik savodxonligini baholash (Matematika fani o‘qituvchilari, metodistlari va soha mutaxassislari uchun metodik qo‘llanma). Ta’lim inspeksiyasi huzuridagi Ta’lim sifatini baholash bo‘yicha xalqaro tadqiqotlarni amalga oshirish milliy markazi. – Toshkent, 2019-yil.

4.A.B.Radjiyev va boshq. O‘quvchilarning savodxonligini baholash bo‘yicha xalqaro tadqiqot dasturi. Qo‘llanma. Toshkent, Ta’lim sifatini baholash bo‘yicha xalqaro tadqiqotlarni amalga oshirish milliy markazi -2019

**PUNKTUATSIYANI METALINGVISTIK-KOMMUNIKATIV
YONDASHUV ASOSIDA O‘QITISH ZARURIYATI**
Rayimberdiyeva Zulfiya Raxmonberdiyevna
Andijon davlat pedagogika instituti tayanch doktoranti

Annotatsiya. Maqolada zamonaviy til ta’limida yozma kommunikatsiya ko‘nikmalarini rivojlantirishda punktuatsiyaning roli metalingvistik va kommunikativ yondashuvlar asosida tahlil qilinadi. Tinish belgilari mazmuniy-sintaktik munosabatlarni ifodalash, matnning pragmatik maqsadini yetkazish va kommunikativ aniqlikni ta’minlashdagi vosita sifatida talqin qilinadi. Muallif punktuatsiyani o‘quvchidan tahlil, fikrlash va ongli qaror qabul qilishni talab qiluvchi metalingvistik-kommunikativ faoliyat sifatida izohlaydi. Tadqiqot funksional savodxonlikni rivojlantirish, kognitiv jarayonlarni faollashtirish va kommunikativ kompetensiyani shakllantirish bilan bog‘liq o‘qitish modelining zarurligini asoslaydi.

Kalit so‘zlar: punktuatsiya, metalingvistik yondashuv, kommunikativ yondashuv, yozma kommunikatsiya, funksional savodxonlik, kognitiv jarayonlar, lingvistik va nutqiy kompetensiya.

Аннотация. В статье анализируется роль пунктуации в формировании навыков письменной коммуникации в современном языковом образовании на

основе метаязыкового и коммуникативного подходов. Пунктуация рассматривается как средство выражения семантико-синтаксических отношений, передачи прагматической цели текста и обеспечения коммуникативной ясности. Автор трактует пунктуацию как метаязыковую-коммуникативную деятельность, требующую от учащихся анализа, рассуждения и осознанного выбора. Обосновывается необходимость модели обучения, направленной на развитие функциональной грамотности, активизацию когнитивных процессов и формирование коммуникативной компетенции.

Ключевые слова: пунктуация, метаязыковой подход, коммуникативный подход, письменная коммуникация, функциональная грамотность, когнитивные процессы, языковая и коммуникативная компетенция.

Annotation. This article analyzes the role of punctuation in developing written communication skills in modern language education through metalinguistic and communicative approaches. Punctuation is interpreted as a tool for expressing semantic–syntactic relations, conveying the pragmatic intent of the text, and ensuring communicative clarity. The study views punctuation as a metalinguistic–communicative activity that requires analysis, reasoning, and conscious decision-making from learners. It substantiates the need for a teaching model aimed at developing functional literacy, activating cognitive processes, and fostering communicative competence.

Keywords: punctuation, metalinguistic approach, communicative approach, written communication, functional literacy, cognitive processes, linguistic and communicative competence.

Zamonaviz ta'lim tizimi o'quvchilarni nafaqat an'anaviy bilimlar, balki XXI asr ko'nikmalari – tanqidiy fikrlash, kreativlik, kommunikatsiya va hamkorlik qobiliyatlari bilan ham qurollantirishni maqsad qiladi [5,3]. Til ta'limida yozma kommunikatsiya ko'nikmalarini shakllantirish o'quvchining mazmun yaratish, fikrni aniq ifodalash va muloqot vaziyatiga mos matn tuzish qobiliyatini

rivojlantirishda muhim o‘rin tutadi. Ushbu jarayonning markaziy komponentlaridan biri punktuatsiyaning ongli o‘zlashtirilishidir. Chunki tinish belgilari yozma nutqda semantik-sintaktik munosabatlarni aks ettiradi, ayni paytda, matnning kommunikativ maqsadini to‘g‘ri yetkazish, ohang, urg‘u va matn ichki mantig‘ini ifodalashda muhim pragmatik vazifani ham bajaradi. Boshqacha aytganda, punktuatsion tizim tilning kommunikativ tabiati bilan uzviy bog‘liq bo‘lib, u yozma muloqotda ma‘noni aniq, izchil va tushunarli tarzda yetkazishning muhim sharti hisoblanadi. Tinish belgilarining qo‘llanilishi jarayonida mazmun (semantika) va struktura (sintaksis) o‘zaro uyg‘unlikda namoyon bo‘ladi [6,10]. O‘quvchi punktuatsion savodxonlik darajasiga erishganida, u nafaqat grammatik jihatdan to‘g‘ri, balki mantiqan izchil, asresat uchun tushunarli va kommunikativ jihatdan samarali matn yaratishga qodir bo‘ladi. Mazkur ko‘nikma fikrni rejalashtirish, gaplar orasidagi mantiqiy munosabatlarni belgilash, muhim axborotni ajratish va matn ohangini boshqarish kabi yuqori darajadagi kognitiv hamda metalingvistik operatsiyalarni talab etadi. Bunday murakkab jarayonni ongli amalga oshirish uchun bosqichli va didaktik yo‘naltirilgan strategik ta‘lim muhitini yaratish talab etiladi. An'anaviy til ta'limida punktuatsiya, odatda, to‘g‘ri yozish doirasidagi qat‘iy qoidalar majmui sifatida talqin qilinib, uning asosiy vazifasi gapning sintaktik tuzilishini ifodalash bilan chegaralangan. U haqidagi ma‘lumotlar, ko‘pincha, me‘yoriy qoida ko‘rinishida, mustaqil, kontekstdan ajratilgan holda taqdim etiladi. Bu esa punktuatsiyaning o‘rganuvchilar tomonidan nazariy jihatdan murakkab, amaliy jihatdan esa muloqot jarayoni uchun ahamiyatsiz obyekt sifatida baholanishiga sabab bo‘ladi. Aslida esa u bir necha darajada (grammatik, semantik va kommunikativ) amal qiluvchi integral resurs va o‘qish, yozish hamda tushunish faoliyatining bir qismi sifatida qaralishi lozim [2;3]. Yuqoridagi fikrlardan ko‘rinadiki, zamonaviy tilshunoslik va kommunikativ lingvodidaktika nuqtayii nazaridan qaraganda, punktuatsiya ko‘p qirrali metalingvistik-kommunikativ faoliyatdir.

Til ta'limida punktuatsiyani o'qitishning samarali modelini shakllantirish uchun uning metodologik asoslarini chuqur tushunish zarur. Metalingvistik-

kommunikativ yondashuv o'zida ikkita muhim til o'rganish konsepsiyasini birlashtirgan bo'lib, ularning har biri punktuatsiyani o'qitishning yangicha ko'rinishini shakllantirishga xizmat qiladi. Jumladan, metalingvistik kompetensiya tushunchasi tilshunoslikda nafaqat til birliklarini bilish, balki tilning o'zi haqida fikr yuritish, uning tuzilishi va qonuniyatlarini tahlil qila olish qobiliyati sifatida qaraladi [1,4]. Punktuatsiya o'z mohiyatiga ko'ra nafaqat yozuv texnikasi, balki o'quvchidan til tizimi ustida ongli fikrlashni, ya'ni metalingvistik faoliyatni talab qiladigan murakkab kognitiv jarayondir. Tinish belgisini qo'yish jarayonida o'quvchi gapning sintaktik tuzilishini tahlil qiladi, mazmuniy munosabatlarni aniqlaydi, muloqot maqsadi va intonatsion ohangni hisobga olgan holda grammatik birliklar o'rtasidagi aloqani belgilaydi. Bunday faoliyat til birliklarini bevosita qo'llashdan ko'ra ularni anglash, ularning qanday ishlashini tushunish va ularni ongli nazorat qilishni talab etadi. Shu bois punktuatsiyani o'qitishda metalingvistik yondashuv o'quvchining til haqida fikr yuritish, til strukturasi va muloqot mexanizmlarini anglash qobiliyatini rivojlantirishga xizmat qiladi. Bu yondashuv o'quvchini faqatgina qoidani yodlashga emas, balki tinish belgisining funksiyasini tahlil qilishga, matnning mazmuniy-sintaktik tuzilmasini his etishga, shuningdek, o'z yozma nutqini nazorat qilish va tahrir qilishga yo'naltiradi. Natijada punktuatsiya o'quvchida metalingvistik sezgi va ongli qaror qabul qilish kompetensiyasini shakllantiruvchi samarali vositaga aylanadi.

Puntuatsiya yozma nutqda kommunikativ samaradorlikni ta'minlovchi asosiy vositalaridan biri bo'lib, matnning mazmuniy oqimini boshqarish, fikrning mantiqiy chegaralarini belgilash va muallif munosabatini aniq ifodalashga xizmat qiladi. Tinish belgilari o'quvchiga yozma matnni qanday o'qish, qaysi joyda pauza qilishni, qaysi gaplar o'rtasida sabab-oqibat yoki qarama-qarshilik munosabati mavjudligini ko'rsatadi. Shu sababli punktuatsiya kommunikativ faoliyatning mustahkam tarkibiy qismi bo'lib, yozma muloqotning aniqlik, izchillik va tushunarlilik darajasini belgilaydi. Tinish belgilarini o'qitishda kommunikativ yondashuv esa o'quvchilarni abstrakt qoida yodlashdan ko'ra real muloqot vaziyatida mazmun yaratish jarayoniga jalb etadi. Bu yondashuvda o'quvchi tinish

belgisini tanlashda gapning mazmuniy tuzilmasini, adresatning ehtiyojlarini, matnning pragmatik maqsadini va kontekstni hisobga oladi. Natijada o'quvchi tinsh belgilarini grammatik ko'rsatkich sifatida emas, balki muloqot samaradorligini ta'minlovchi strategik vosita sifatida qo'llay boshlaydi. Bunday kompetensiya yozma nutqning aniq va ta'sirchan bo'lishiga, shuningdek, o'quvchi kommunikativ kompetensiyasining yuqori darajada shakllanishiga xizmat qiladi.

Metalingvistik va kommunikativ yondashuvlarning integratsiyasi punktuatsiyani o'qitishda onglilik va muloqot maqsadiga yo'naltirilganlik tamoyillariga asoslanishi bilan muhim ahamiyat kasb etadi. Metalingvistik-kommunikativ yondashuvning dolzarbligini zamonaviy ta'lim talablarining quyidagi yo'nalishlari doirasida ham ko'rib chiqish mumkin:

1. Funktsional savodxonlikni rivojlantirish. Zamonaviy muloqot muhitida (ijtimoiy tarmoqlardagi yozishmalar, mediamatnlar, reklama) punktuatsiya qat'iy grammatik me'yorlarni buzish orqali ma'lum uslubiy yoki psixologik ta'sir ko'rsatish uchun qo'llaniladi. O'quvchilar punktuatsiyaning ushbu funktsional dinamikasini tushunishlari va tahlil qila olishlari kerak.

2. Kognitiv jarayonlarni faollashtirish. Punktuatsion tanlovni muhokama qilish ham metalingvistik, ham kommunikativ faoliyat bo'lib, o'quvchilarni mantiqiy fikrlash, tahlil qilish va qaror qabul qilish jarayonlariga jalb qiladi. *“Nima uchun bu yerda vergul qo'yilgan? Sintaktik, semantik va pragmatik asos keltiring”* konseptual savol *“Bu yerda vergul qanday qoida asosida qo'yiladi?”* tarzidagi savoldan ancha chuqurroq metalingvistik va kognitiv faollikni talab qiladi.

3. Kommunikativ faol shaxsni tarbiyalash. Kommunikantning o'ziga xos uslubi nafaqat leksik-grammatik tanlovda, balki punktuatsion tanlovda ham namoyon bo'ladi. Ushbu yondashuv o'quvchilarga punktuatsiyani o'z fikri va uslubini ifodalashning shaxsiy vositasi sifatida ko'rib chiqishga yordam beradi. Natijada ta'lim oluvchi “yozish va o'qish jarayonida tinsh belgilarini ongli ravishda qo'llash, ularning stilistik va semantik ahamiyatini tushunish (zarur bo'lsa, tushuntira olish) hamda punktuatsiya orqali fikrning mantiqiy tuzilishini aks ettirish

qobiliyatiga ega bo'lgan punktuatsion faoliyat subyekti “ darajasiga ko'tariladi [7, 529].

Xulosa sifatida ta'kidlash joizki, “ona tilidan bilimlarni tanlashning bosh mezoni – uning foydalilik va amalda qo'llanila olish darajasi” ekanini unutmagan holda, punktuatsion faoliyatga qat'iy normativ- grammatik hodisa sifatida emas, balki metalingvistik-kommunikativ kompetensiyaning namoyon bo'lishi sifatida qarash zarur [4,9]. Tinish belgilarini o'qitish jarayoniga metalingvistik-kommunikativ yondashuv uning semantik-sintaktik xususiyatlarini, muloqotdagi rolini, kognitiv asoslarini va funksional imkoniyatlarini o'rganishga qaratilgan bo'lib keng qamrovli ta'lim strategiyasidir. U punktuatsiyani tilning murakkab, ko'p qirrali tizimi sifatida o'rganishga yo'naltirilgani uchun ham yozma nutqda fikrini aniq va samarali ifodalash ko'nikmasini shakllantirishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar:

1. Betti, M. J. (2022). Metalinguistics and metalinguistic awareness. ResearchGate Preprint. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.15300.35204>
2. Dufour, M.-P., & Riverin, P. (2018). Enseigner la ponctuation au collégial: quels contenus, quels principes? *Correspondance*. <https://correspo.ccdmd.qc.ca/document/enseigner-la-ponctuation-au-collegial-quels-contenus-quels-principes/>
3. Esslinger, G. (2016). Das Komma zwischen Norm und System–zur Begründung und Konzeption einer leserorientierten Interpunktionsdidaktik. In B. Mesch & C. Noack (Hrsg.), System, Norm und Gebrauch – drei Seiten derselben Medaille? (S. 65-84). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
4. Гуломов А., Неъматов Х. Она тили таълими мазмуни. Ўқитувчилар учун методик қўлланма. – Т.: Ўқитувчи. 1996. 128 б.
5. Partnership for 21st Century Learning (P21). (2019). Framework for 21st century learning definitions. Battelle for Kids. <https://www.battelleforkids.org/networks/p21/framework-resources>
6. Райимбердиева Зулфия Рахмонбердиевна. (2025). ПУНКТУАЦИЯ КАК СРЕДСТВО ВЫРАЖЕНИЯ СМЫСЛА И КОММУНИКАТИВНОЙ

ЦЕЛИ В ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ. RUSSIA- SCIENTIFIC REVIEW OF THE PROBLEMS AND PROSPECTS OF MODERN SCIENCE AND EDUCATION, 1(9), 8-11. <https://e-conferences.org/index.php/rus/article/view/610>

7. Sigal, K. Ya. (2022). Истоки психолингвистического подхода к пунктуации. Вестник Удмуртского университета. Серия «История и филология», 32(3), 529–536. <https://cyberleninka.ru/article/n/istoki-psiholingvisticheskogo-podhoda-k-punktuatsii>

TALABALAR BILIMINI BAHOLASHDA TESTOLOGIK FAOLIYATNING ROLI

Xamidova Rislig'oy Faraxadovna

Andijon davlat pedagogika instituti, “Tarix” kafedrası o‘qituvchisi
e-mail.ru hamidovarisligoy@gmail.com

Abdulxayev O‘ktamjon Iqboljon o‘g‘li

Andijon davlat pedagogika instituti talabasi

Annotatsiya: Tadqiqotda Klassik Test Nazariyasi va zamonaviy Savollarga Javob Berish Nazariyasi asosida test materiallarini ishlab chiqish, standartlashtirish va psixometrik tahlil qilish mexanizmlari ko‘rib chiqiladi. Shuningdek, testologik faoliyatning Kompyuterlashtirilgan Moslashuvchan Testlash kabi raqamli texnologiyalar bilan integratsiyalashuvi natijasida o‘quv jarayonining diagnostikasi va ta'lim sifatini boshqarishdagi ahamiyati asoslanadi. Maqola ta'lim muassasalari baholash tizimini ilmiy-metodik asosda takomillashtirishga qaratilgan amaliy tavsiyalar beradi.

Kalit so'zlar: Testologiya, bilimni baholash, validlik, reliabilitet, psixometrika, ta'lim sifati, test usullari.

Аннотация: В исследовании рассматриваются механизмы разработки, стандартизации и психометрического анализа тестовых материалов на основе Классической Теории Тестов и современной Теории Ответов на Задания . Кроме того, обосновывается значение тестологической деятельности в диагностике учебного процесса и управлении качеством образования в